

УДК 351.862
DOI 10.5281/zenodo.17735413
Научная статья

МНОГОУРОВНЕВАЯ АРХИТЕКТУРА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

THE MULTILEVEL ARCHITECTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION'S NATIONAL SECURITY: COMPREHENSIVE ANALYSIS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

РАССАДИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ,
Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС.

RASSADIN ANDREY BORISOVICH,
South Russian Institute of Management – branch of RANEPА.

В статье проводится анализ многоуровневой системы национальной безопасности Российской Федерации. Автором определяются перспективы и особенности развития системы обеспечения национальной безопасности в контексте совершенствования федеративных отношений и изменений в макроэкономических тенденциях. Особое внимание уделяется анализу системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в которой автор делает вывод, что необходимо разработать и внедрить комплексные механизмы государственного программного регулирования, обеспечивающие согласованность и системность в решении задач на всех уровнях, с учетом специфики и потребностей муниципальных образований.

This article analyzes the multi-level system of national security of the Russian Federation. The author determines the prospects and features of the development of the national security system in the context of improving federal relations and changing macroeconomic trends. Special attention is paid to the analysis of the national security system of the Russian Federation, during which the author comes to the conclusion that it is necessary to develop and implement comprehensive mechanisms of state program regulation, ensuring consistency and systematization in solving problems at all levels, taking into account the specifics and needs of municipalities.

Ключевые слова: *национальная безопасность, региональная безопасность, Стратегия, социально-экономическое развитие, комплекс, перспективы.*

Key words: *national security, regional security, Strategy, socio-economic development, complex, prospects.*

Актуальность исследования.

Анализ существующего законодательства Российской Федерации, направленного на обеспечение защиты национальных интересов, подчеркивает важность и актуальность данного исследования в области национальной безопасности. Определение национальной безопасности, как состояния защищенности национальных интересов от различных угроз, выдвигает на первый план задачи по обеспечению реализации конституционных прав граждан, сохранению государственного суверенитета и социально-экономическому развитию,

что, в свою очередь, подчеркивает необходимость постоянного анализа и совершенствования законодательной базы в целях адаптации к меняющимся условиям внешней и внутренней среды, обеспечивая, тем самым, стабильность и безопасность государства [4, с. 62]. Несмотря на критическое отношение к теории национальной безопасности в советский период, в последние десятилетия в Российской Федерации наблюдается значительный рост интереса к данной концепции. Этот процесс можно рассматривать как отражение формирования новой государственной идеологии, основанной на принципах национальной безопасности.

Обзор литературы.

Научная основа данной статьи была построена на изучении и анализе научных трудов известных специалистов в области национальной безопасности, а именно: Босколова С. С. [1], Булова М. П. [2], Зайцева А. К. [3], Маиляна А. В. [4], Никодимова И. Ю. [5], Овчинникова А. И. [6], Мамычева А. Ю. [6], Баранова П. П. [6], Тимергазизовой Э. Р. [7] и Феофиловой Т. Ю. [10].

Труд Овчинникова А. И., Мамычева А. Ю. и Баранова П. П. «Основы национальной безопасности» следует отметить одним из наиболее важных и актуальных в перечне работ ведь данная работа является комплексным исследованием национальной безопасности России, включающим анализ теоретических и прикладных аспектов, охватывая темы от концептуальных основ до международных аспектов, включая различные сферы безопасности и влияние коррупции [6].

В исследовании Зайцева А. К. проводится анализ понятия «система национальной безопасности», выявляются его отличительные характеристики от схожих концепций в различных странах, а также описывается механизм функционирования данной системы [3].

Работы Босколова С. С., Маилян А. В. и Никодимова И. Ю. перекликаются [1; 4; 5]. В контексте анализа теоретико-методологических аспектов национальной безопасности, исследователи настаивают на том, что текущие изменения в социально-политической сфере РФ, а также вызовы международного уровня, подчеркивают важность формирования и поддержания эффективной системы национальной безопасности, которая определяется как состояние защиты критически важных для общества и государства элементов от внутренних и внешних угроз. Продолжая концептуальные разработки своих коллег, Булов М. П. разрабатывает и представляет комплексный подход, включающий методические, методологические и практические аспекты государственного регулирования, направленный на укрепление позиций национальной экономики в контексте глобализации мирового экономического пространства [2].

В свою очередь, анализируя взаимосвязь экономических показателей с социальной и политической стабильностью, исследования Тимергазизовой Э. Р. и Феофиловой Т. Ю. выявляют ключевую роль динамики доходов населения Российской Федерации в формировании условий для устойчивого развития, подчеркивая, при этом, значимость проблемы неравенства в доходах и межрегиональных различий [7; 10]. В контексте обозначенных в статьях вызовов, анализ новой стратегии национальной безопасности, предлагаемый Феофиловой Т. Ю., представляется важным элементом для разработки эффективных мер экономической политики, направленной на снижение социальной дифференциации и стимулирование социально-экономического прогресса. [10].

Постановка проблемы исследования.

Проблематика исследования заключается в отсутствии единой системной концептуальной основы и согласованности в принятии решений на различных уровнях государственного управления, что затрудняет эффективное решение задач национальной безопасности.

Цель исследования состоит в анализе комплексных механизмов государственного программного регулирования, обеспечивающего согласованность и системность в решении задач национальной безопасности на всех уровнях, с учетом специфики и потребностей муни-

ципальных образований, что, на наш взгляд, способствует укреплению государственности, экономической модернизации и социальной интеграции.

Исследование сущности национальной безопасности в современном обществе предполагает глубокий анализ теоретических и методологических подходов, представленных в научной литературе. В частности, работы Булавина В. П. подчеркивают важность восприятия национальной безопасности как состояния, обеспечивающего благоприятные условия для развития личности, общества и государства, а также защиты от угроз национальным интересам [4, с. 62].

В то же время, Каламанов В. А. расширяет понимание данной категории, акцентируя внимание на необходимости количественного и качественного обеспечения защищенности от угроз и создания условий для устойчивого развития, подчеркивая роль согласованности интересов на законодательном уровне [2, с. 74].

Обсуждение.

Анализируя предпосылки данного явления, следует отметить, что они носят объективный характер. Комплексный кризис, пережитый страной в период постсоветской трансформации, актуализировал вопросы безопасности, выдвинув их на передний план в качестве одной из ключевых ценностей. В этом контексте идеология национальной безопасности выступает как фактор, способствующий укреплению государственности и социальной интеграции, отвечая на потребность в объединяющей идеологии нового Российского государства.

Современная концепция национальной безопасности предполагает комплексный подход к обеспечению безопасности на всех уровнях — от международного до местного самоуправления, что, в свою очередь, подразумевает не только защиту от внешних угроз, но и создание условий для стабильного развития личности и общества, укрепление социальной гармонии и правопорядка [3, с. 21]. Таким образом, национальная безопасность в Российской Федерации превращается в многоаспектное и многоуровневое явление, которое охватывает широкий спектр вопросов — от военной обороны до социальной и экономической стабильности и благополучия. Она рассматривается как общественное явление, теория и процесс, а также как показатель устойчивости и развития государства и общества. В этом контексте развитие национальной безопасности, с идеологической точки зрения, выступает как важнейший элемент стратегии обеспечения устойчивого развития Российской Федерации в современных условиях.

В рамках анализа международного измерения национальной безопасности Российской Федерации выявляются специфические характеристики, обусловленные как внешнеполитическими, так и внутривнутриполитическими факторами. Одним из ключевых аспектов является зависимость состояния национальной безопасности от динамики межгосударственных противоречий, как с ведущими мировыми державами, так и с соседями по постсоветскому пространству. В этом контексте особое внимание уделяется различиям в подходах к обеспечению национальной безопасности между Россией и странами, возникшими на территории бывшего СССР, где можно наблюдать как тенденции к интеграции (например, Беларусь, Казахстан, Киргизия), так и стремление к дистанцированию от Российской Федерации и ориентации на Запад (Литва, Латвия, Эстония, Молдавия). Отдельного внимания заслуживают государства, старающиеся проводить самостоятельную политику (Грузия, Армения, Азербайджан), которая не редко может вступать в конфликт с интересами Российского государства [6, с. 119].

На государственном уровне процесс обеспечения национальной безопасности России происходит на фоне укрепления государственности и формирования новых общественных отношений. Следует отметить, что внутренняя политика Российской Федерации характеризуется процессами экономической модернизации, которые сопровождаются политическим и социальным расслоением общества, а также значительным рассогласованием интересов раз-

личных политических сил [1, с. 42]. Эти факторы, в свою очередь, влияют на общую ситуацию в сфере национальной безопасности.

Кроме того, несовершенная система межрегиональных экономических связей, увеличение стоимости энергоресурсов и транспортных услуг, неопределенность в вопросах федеральной собственности, а также противоречивость в распределении компетенций между органами власти различных уровней существенно ограничивают возможности для интеграции региональных экономик в единое экономическое пространство страны [2, с. 285]. На наш взгляд, эти проблемы представляют собой серьезные вызовы для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, требующие комплексного подхода к их решению на государственном уровне.

В процессе анализа регионального аспекта в контексте обеспечения национальной безопасности Российской Федерации выявлены пробелы в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. Они касаются недостаточного внимания к региональным особенностям в реализации жизненно важных интересов личности и социальных групп [8]. Данная концепция, к сожалению, ограничивает понимание безопасности рамками федерального уровня, снижая тем самым значимость регионального компонента. С учетом того, что индивидуум проживает в определенном регионе, который обладает уникальными геополитическими и социально-экономическими характеристиками, актуализируется необходимость введения и развития концепции «региональной безопасности» [7, с. 168]. Определение региональной безопасности можно представить как обеспечение защищенности жизненно-важных интересов региональной социальной общности и местных социально-политических институтов от внешних и внутренних угроз.

В условиях сохраняющегося разделения российских регионов на «богатые» и «бедные», наблюдается усиление социально-политических диспропорций, что актуализирует вопросы региональной безопасности [7, с. 169]. Для эффективного решения данной проблемы требуется разработка и внедрение комплексной нормативно-правовой базы, охватывающей все аспекты обеспечения стабильности в регионах. Такая база должна включать в себя четкое определение объектов и субъектов региональной безопасности, их прав и обязанностей, а также механизмов реализации и контроля за соблюдением установленных норм и принципов.

Важно подчеркнуть, что разработка и реализация стратегии национальной безопасности должны учитывать анализ ключевых факторов региональной безопасности, что позволит сформировать эффективные механизмы ее обеспечения [8]. Опыт становления современной модели федеративных отношений в условиях кризисных явлений в Российской Федерации акцентирует внимание на необходимости выравнивания уровней социально-экономического развития регионов как ключевого элемента региональной политики в сфере национальной безопасности.

В современных условиях регионы Российской Федерации столкнулись с серьезными вызовами, обусловленными действием макроэкономических тенденций. Дифференциация регионов по уровню ресурсного обеспечения, сырьевой базы и интеллектуального потенциала, а также исторически сложившаяся взаимосвязь в рамках разделения общественного труда, привела к неоднородности их реакций на изменения в мировой экономике. Регионы, обладающие значительными сырьевыми ресурсами и промышленными мощностями, смогли быстрее адаптироваться к новым условиям, в то время как регионы с устаревшим промышленным профилем неизбежно оказались перед лицом экономических трудностей [10].

Создание макроэкономического механизма, который, по сути, разделяет регионы на два типа — экспортеров продукции мирового спроса и регионы, вынужденные полагаться только на собственные внутренние ресурсы, ставит под угрозу экономическую основу федератив-

ных отношений в Российской Федерации, что, в свою очередь, негативно сказывается на обеспечении национальной безопасности страны [10].

В контексте данных условий экономический федерализм представляется важнейшим регулятором, способным минимизировать негативные последствия экономических колебаний и обеспечить устойчивое развитие регионов. Экономический федерализм, предусматривающий расширение экономических полномочий и самостоятельности регионов, может стать основой для укрепления экономической составляющей национальной безопасности России.

Однако реализация принципов экономического федерализма сталкивается с проблемой несоответствия существующего конституционного разделения предметов ведения и полномочий реалиям экономического развития, что требует пересмотра и адаптации правового регулирования федеративных отношений к текущим экономическим условиям [10].

Важно также отметить роль муниципального уровня в системе обеспечения национальной безопасности, которая включает в себя защиту интересов крупных городов, районов и других муниципальных образований. Эффективное функционирование муниципального уровня обеспечения безопасности является неотъемлемой частью общенациональной системы безопасности и требует соответствующего внимания и поддержки со стороны федерального центра [5, с. 27].

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 23.03.2024) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», правовая база местного самоуправления в Российской Федерации опирается на комплекс нормативных источников. К таковым относятся: общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, а также конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных образований, решения местных референдумов и сходов граждан, и иные муниципальные правовые акты [9].

Следует отметить, что муниципальные образования, включая малые города и сельские населенные пункты, сталкиваются со специфическими угрозами жизненно важным интересам личности и социальной общности. К таким угрозам относятся: отсутствие или низкий уровень необходимой социально-бытовой инфраструктуры; чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; проявления терроризма и экстремизма; проблемы занятости молодежи; угроза сохранения самобытности культуры [1, с. 387].

В контексте обеспечения национальной безопасности Российской Федерации выявляется многоуровневый характер системы, в рамках которой основные мероприятия по обеспечению национальной безопасности в различных сферах реализуются посредством президентских, федеральных и межгосударственных программ. Однако отсутствие общей системной концептуальной основы, а также недостаток согласованности в едином центре принятия решений и отсутствие должных механизмов государственного программного регулирования, способствующих использованию системного подхода к решению текущих и перспективных задач обеспечения национальной безопасности с учетом особенностей всех мест проживания людей, являются значимыми препятствиями на пути к эффективной реализации данных мероприятий.

Выводы.

В заключение стоит подчеркнуть, что добившись своей цели и проведя анализ механизмов государственного программного управления, направленных на обеспечение целост-

ности и систематичности в адресации вопросов национальной безопасности, нам удалось выявить критическую потребность в дальнейшем развитии системы национальной безопасности России посредством внедрения интегрированных механизмов государственного управления. Исследование демонстрирует, что национальная безопасность представляет собой сложное многоаспектное явление, требующее комплексного подхода, включающего в себя международные, национальные, региональные и местные уровни. В контексте современных вызовов и постсоветских преобразований, пересмотр концепции национальной безопасности выступает в качестве основополагающего элемента для укрепления государственности и обеспечения социальной интеграции.

Данное исследование подчеркивает, что, несмотря на наличие различных программ на президентском, федеральном и межгосударственном уровнях, отсутствует единая системная концептуальная основа и согласованность в принятии решений, что затрудняет эффективное решение задач национальной безопасности. Этот факт подчеркивает важность разработки и внедрения комплексных механизмов государственного программного регулирования, которые обеспечат согласованность и системность в решении задач на всех уровнях, с учетом специфики и потребностей муниципальных образований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Босхолов С.С. Национальная безопасность России: теоретико-правовой и прикладной аспекты. Москва: Издательство «Проспект», 2021. 456 с.
2. Буров М.П. Государственное регулирование национальной экономики: современные парадигмы и механизмы развития российских регионов: монография. Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. 343 с.
3. Зайцев А.К. Система национальной безопасности как элемент общей теории национальной безопасности // Сборник конференций НИЦ «Социосфера». 2019. Т. 50. №1. С. 21–22.
4. Маилян А.В. Национальная безопасность: анализ проблем // Право и государство: теория и практика, 2024. Т. 1. № 8 (236). С. 62–65.
5. Никодимов И.Ю. Национальная безопасность России: состояние, угрозы, перспективы развития. Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2022. 305 с.
6. Овчинников А.И., Мамычев А.Ю., Баранов П.П. Основы национальной безопасности. Москва: ИЦ РИОР, 2025. 224 с.
7. Тимергазизова Э.Р. Преодоление неравенства доходов населения как задача региональной экономической политики // Экономика и бизнес: теория и практика, 2025. Т. 2. №1 (120). С. 168–171.
8. Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». URL: <https://garant.ru> (дата обращения: 23.09.2025).
9. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.03.2025) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». URL: https://lyubinskij-r52.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/260/2218/131_FZ.pdf.
10. Феофилова Т. Ю., Радьгин Е. В., Литвиненко А. Н. Экономическая безопасность – стратегический национальный приоритет РФ: анализ новой стратегии национальной безопасности РФ // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 7-1. С. 83–88. DOI 10.17513/vaael.1784.

Поступила в редакцию: 20.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Рассадин А. Б., 2025.